

СИМПТОМЫ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ РОТОГЛОТКИ В ПРАКТИКЕ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА

Ахтамов Хаёт Хайитович
Некбоев Сардор Суръат уғли

Бухарский государственный медицинский институт, республика
Узбекистан, г. Бухара

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11525506>

Большинство злокачественных новообразований ротоглотки имеет эпителиальную природу и представлено плоскоклеточным раком, который может возникать на фоне предраковых состояний (лейкоплакия, эритроплакия, красный плоский лишай и др.). Значительно реже встречаются железистый рак (исходящий из малых слюнных желез, чаще в области корня языка), меланомы, различного вида саркомы, лимфопролиферативные заболевания. Наиболее частой локализацией рака ротоглотки является корень языка (до 58%), реже поражаются миндалины (28%), мягкое небо (10%) и крайне редко — задняя стенка ротоглотки (4%)

Описанная эпидемиологическая ситуация подчеркивает актуальность проблемы своевременного выявления больных злокачественными опухолями ротоглотки. Практически все опухоли головы и шеи, в том числе опухоли орофарингеальной зоны, объединяет лимит методик лечения, особенно при местнораспространенном процессе. Это обусловлено инвазией окружающих опухоль структур (мышц, костей черепа и позвоночника, нервов, магистральных сосудов) и ранним регионарным метастазированием, что, в конечном итоге, ухудшает отдаленные результаты лечения этой категории больных.

Несмотря на доступность для визуального и мануального обследования челюстно-лицевой области, в частности ротоглотки, основными причинами несвоевременной диагностики злокачественных новообразований ротоглотки являются поздняя обращаемость, низкая онкологическая настороженность врачей общей практики, в частности стоматологов и оториноларингологов.

Цель настоящего исследования — определение возможных причин возникновения и особенностей диагностики злокачественных заболеваний ротоглотки для оптимизации лечения данной категории больных.

Этиология злокачественных новообразований ротоглотки до сих пор изучена мало. Однако определены наиболее характерные факторы риска:

- носительство определенных типов вируса папилломы человека;
- эпигенетические изменения;
- употребление крепких алкогольных напитков: ряд исследований подтверждает корреляцию между дозой употребляемого алкоголя и низкими отдаленными результатами лечения больных раком головы и шеи, в том числе ротоглотки;
- табакокурение. Все формы табака являются канцерогенными, в том числе бездымный табак;
- пародонтоз. Зубные протезы, вызывающие травмирование слизистой оболочки полости рта и ротоглотки;
- профессиональные вредности (сварочные аэрозоли и пр.).

Ранние клинические проявления новообразований ротоглотки малоспецифичны, вместе с тем они доступны для визуального осмотра и пальпации. Чаще всего предопухолевые и опухолевые образования ротоглотки выявляются стоматологами и оториноларингологами. Наиболее часто у данной группы пациентов определяется один или несколько приведенных ниже симптомов:

- дисфагия, чувство инородного тела в глотке;
- болевой синдром, затруднения при приеме пищи и глотании;
- при локализации опухоли в области мягкого неба возможен носовой оттенок голоса;
- визуально определяемые изменения цвета слизистой оболочки ротоглотки, бугристые новообразования, которые легко кровоточат;
- асимметрия зева, глотки за счет инфильтративных процессов (рис. 1);
- увеличение (одно- или двустороннее) шейных лимфатических узлов.

Подозрение на опухоль ротоглотки должно сопровождаться совместным обследованием отоларингологом и онкологом. Стандартные диагностические процедуры включают:

- фарингоскопию (заднюю риноскопию, мезофарингоскопию, гипофарингоскопию);
- эндоскопическое обследование носоглотки (жестким или гибким эндоскопом), ротоглотки, гортаноглотки, корня языка.

При обнаружении минимальных изменений слизистой оболочки или тканей следует произвести их забор для морфологического и иммуногистохимического исследований. Доказанным диагностическим

признаком является нарушение соотношения показателей количественного анализа паренхиматозного и сосудистого компонентов исследуемой ткани.

— В стандартный перечень диагностических манипуляций входит также ультразвуковое исследование, даже при отсутствии визуального и/или пальпаторного изменения контуров шеи. При изменении размеров и/или структуры лимфоузлов следует произвести их аспирационную биопсию. В своих публикациях мы отмечали, что метастатические узлы на шее имитируют воспалительную патологию. При внимательном осмотре обращает на себя внимание отсутствие гиперемии кожи, локальных болей, повышения температуры и признаков общей интоксикации. Следует отметить, что в клинических рекомендациях EORTC отсутствуют указания на открытую биопсию шейных лимфоузлов до завершения «неинвазивного» этапа обследования в связи с тем, что подобные манипуляции могут стимулировать опухолевый рост, затрудняют проведение хирургического этапа лечения в последующем.

— Спиральная компьютерная томография с внутривенным контрастированием прочно вошла в диагностические и топометрические стандарты при опухолях головы и шеи независимо от гистологической принадлежности новообразования (см. рис. 2 на цв. вклейке). Для уточнения степени распространения опухоли необходимо выполнить спиральную рентгеновскую компьютерную томографию.

— В определенных клинических ситуациях диагностическую информацию можно получить с помощью магнитно-резонансной томографии.

— ПЭТ-КТ — современный метод, позволяющий определить субклинические опухолевые очаги, в том числе при плоскоклеточном раке головы и шеи, а также дифференцировать «доброкачественную» лимфаденопатию и метастатическое поражение лимфоузлов.

— Пациентов с длительной шейной лимфаденопатией, которая является единственным симптомом, необходимо консультировать совместно с врачом-гематологом на предмет выявления лимфопролиферативных заболеваний, возможно привлечение других узких специалистов (инфекционистов, паразитологов).

Дифференциальный диагноз злокачественных новообразований ротоглотки следует проводить с неспецифическими воспалительными заболеваниями (лейкоплакия, эритроплакия, красный плоский лишай), доброкачественными новообразованиями носоглотки и полости носа

(ангиофиброма, плоскоклеточная папиллома), лимфопролиферативными заболеваниями (лимфома Ходжкина, неходжкинские лимфомы), инфекционными процессами. Отдельно стоит упомянуть так называемые экстрапищеводные симптомы, возникающие при длительно существующем гастроэзофагеальном рефлюксе. Они схожи с клиническими симптомами предопухолевых и опухолевых заболеваний ротоглотки.

Вместе с этим многонациональное популяционное ретроспективное когортное исследование доказало значительное снижение рисков развития аденокарциномы пищевода у пациентов после хирургического лечения по поводу гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Возможно экстраполирование этих данных в плоскость риска развития злокачественных опухолей ротоглотки, имеющей схожее строение слизистой оболочки и подвергающейся агрессивному химическому воздействию при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

Таким образом, относительно редкая встречаемость злокачественных новообразований ротоглотки в сочетании с низкой специфичностью симптомов, которые могут иметь сходство с проявлениями воспалительных заболеваний орофарингеальной зоны, определяет низкую онкологическую настороженность врачей общей практики и последующий длительный период маршрутизации пациента в специализированное лечебное учреждение.

Знание факторов риска, выполнение в обязательном порядке всех рекомендуемых диагностических манипуляций позволит выявить предопухолевые и опухолевые поражения ротоглотки на ранних стадиях и обеспечить высокие результаты последующего лечения.

Важным остается минимизация потребления табака, умеренность потребления алкоголя.

Использованная литература:

1. Ижнина Е.В., Кочурова Е.В., Лапина Н.В., Рустамова Э.К. Оценка качества жизни пациента со злокачественным новообразованием орофарингеальной зоны на этапах противоопухолевого лечения. Опухоли головы и шеи. 2017;7(4):41-52. <https://doi.org/10.17650/2222-1468-2017-7-4-41-52>
2. Rogers SN, Lowe D. Health-related quality of life after oral cancer treatment: 10-year outcomes. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2020;130(2):144-149. <https://doi.org/10.1016/j.oooo.2020.02.018>

3. 3.Mair MD, Nair S, Nikam S, Nair D, Agarwal JP, Chaturvedi P. Longitudinal and cross-sectional assessment of quality of life in surgically treated advanced (T4) buccal mucosa cancers. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol.* 2017;124(6):529-536. <https://doi.org/10.1016/j.oooo.2017.09.006>
4. 4.Myatra SN, Gupta S, D'Cruz D, Rajanala V, Dhar H, Sharma S, Divatia JV. Identification of patients for a delayed extubation strategy versus elective tracheostomy for postoperative airway management in major oral cancer surgery: a prospective observational study in seven hundred and twenty patients. *Oral Oncology.* 2021;121:105502. <https://doi.org/10.1016/j.oraloncology.2021.105502>

